

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529006>
УДК 621.316.925

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АППАРАТ ЦЕПЕЙ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА НА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ БАЗЕ

Д.Ю. Борисов,
магистрант 2 курса, напр. "Электроэнергетика и электротехника", профиль
спец. "Релейная защита, автоматизация и управление режимами
электроэнергетических систем"

В.М. Дашков,
научный руководитель,
к.т.н., доц. кафедры электрические станции,
СамГТУ,
г. Самара

Аннотация: В настоящее время для защиты системы оперативного постоянного тока используются токовые защитные аппараты (автоматический выключатель и плавкий предохранитель). В статье рассматривается дистанционный защитный аппарат цепей оперативного постоянного тока на микропроцессорной базе. В работе анализируются недостатки автоматических выключателей и плавких предохранителей. Показано влияние на ток короткого замыкания заряда аккумуляторной батареи. Исследованы диапазоны характеристик срабатывания автоматических выключателей и плавких предохранителей. В статье рассмотрен расчёт схемы защитного устройства, работающего на дистанционном принципе. В схему предлагаемого устройства входят: микроконтроллер, каналы тока и напряжения, выходные реле.

Ключевые слова: система оперативного постоянного тока, токоограничивающие выключатели, защитные аппараты, автоматические выключатели, плавкие предохранители, ток короткого замыкания, вторичные цепи, аккумуляторная батарея, надёжность

REMOTE PROTECTION DEVICE OF OPERATIVE DC CIRCUITS ON A MICROPROCESSOR BASE

D.Yu. Borisov,

2nd year undergraduate student, ex. "Power Engineering and Electrical Engineering", special profile "Relay protection, automation and control of modes of electric power systems"

V.M. Dashkov,

Scientific Director,
Ph.D., Associate Professor Departments of Power Plants,
SamSTU,
Samara

Annotation: Currently, overcurrent protective devices (circuit breaker and fuse) are used to protect the operational direct current system. The article discusses a remote protective device of operational direct current circuits on a microprocessor base. The paper analyzes the shortcomings of circuit breakers and fuses. Shown is the effect of the battery charge on the short-circuit current. The ranges of characteristics of operation of automatic switches and fuses are investigated. The article discusses the calculation of the scheme of a protective device operating on a remote principle. The scheme of the proposed device includes: microcontroller, current and voltage channels, output relays.

Keywords: operating direct current system, current-limiting switches, protective devices, circuit breakers, fuses, short-circuit current, secondary circuits, storage battery, reliability

В настоящее время для защиты элементов и устройств системы оперативного постоянного тока (СОПТ) станций и подстанций, применяются плавкие предохранители и автоматические выключатели.

В соответствии с последним стандартом по выбору оборудования СОПТ [1] необходимо возвращаться к использованию плавких предохранителей для защиты цепей оперативного постоянного тока. Именно возвращаться поскольку постольку в первой половине 20 века для защиты цепей оперативного постоянного тока использовались плавкие предохранители. После чего для защиты этих цепей начали использовать автоматические выключатели как более современные, точные, удобные в эксплуатации устройства. Но опыт эксплуатации [2] и периодические исследования показали, что с помощью автоматических выключателей не получается спроектировать полноценную защиту цепей оперативного постоянного тока.

В работе [3] отмечается ограниченность выбора автоматических выключателей постоянного тока напряжением 220 В, ограниченность ресурса срабатывания как плавких предохранителей, так и автоматических выключателей, невозможность обеспечения селективности срабатывания второго и третьего уровня защиты с помощью автоматических выключателей, значительный разброс характеристик срабатывания защитных аппаратов.

Исследования, проведённые ПАО "МОЭСК" на СОПТ более чем 160 подстанций, показали, что автоматические выключатели подвержены деградации характеристик пружин электромагнитного расцепителя, закоксовыванию подвижных частей, спеканию и окислению контактов [4, 6].

Ещё одной специфической проблемой актуальной именно в цепях системы оперативного постоянного тока является изменчивость тока короткого замыкания (КЗ) в зависимости от заряда и внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи, которое постепенно увеличивается в течении всего срока эксплуатации [5]. Степень заряженности аккумуляторной батареи никак не учитывается защитными аппаратами, а в методических указаниях по выбору оборудования системы оперативного постоянного тока ток короткого замыкания при разряженной батарее рассчитывается довольно условно [6].

Для исключения недостатков, которые имеются у существующих защит СОПТ, в данной работе предлагается современный защитный аппарат на микропроцессорной базе, с дистанционным принципом действия.

Основными элементами предлагаемого устройства являются: канал тока, канал напряжения, измерительный шунт, делитель напряжения, микроконтроллер, выходные реле.

Так как защита реагирует на сопротивление нагрузки, то входными сигналами для защиты являются ток и напряжение, измеряемое с помощью измерительного шунта и делителя напряжения. Основой устройства является микроконтроллер PIC16F1718, который имеет в своём составе набор периферийных модулей АЦП (10 бит), таймеры, компорт, 25 пиновобщего назначения.

Для обеспечения нормальной работы микроконтроллера ему необходима аналоговая и цифровая периферия, имеющаяся в составе разрабатываемого устройства. Аналоговая периферия образована двумя каналами канал тока (I) и канал напряжения (U). Для согласования уровней измерительных сигналов, получаемых от аккумуляторной батареи, с уровнями сигналов для микроконтроллера применяются измерительные усилители.

Канал тока образован микросхемой DA7, типа LM358, содержащий двояные операционные усилители в одном корпусе. На элементе DA7.1

выполнен дифференциальный усилитель [7]. Данный усилитель получает сигнал с потенциальных зажимов измерительного токового шунта со стандартным уровнем падения напряжения 75 мВ.

Усиленный сигнал подаётся на аналоговый вход микроконтроллера RA5. В схеме устройства предусмотрен фильтр низких частот (ФНЧ), который подавляет высокочастотные составляющие присутствующие в токовом сигнале. Кроме того, [8] рекомендует применение ФНЧ для исключения изменения напряжения на накопительном конденсаторе внутри АЦП во время включения начала преобразования сигнала. Так как АЦП в микроконтроллере PIC16F1718 может отцифровывать сигнал только одной положительной полярности, а с шунта полярность сигнала может изменяться (что соответствует заряду и разряду батареи), то за нулевой уровень входного сигнала мы примем некоторый положительный уровень $U_{N\text{ REF}}$. Этот уровень задаётся источником опорного напряжения (ИОН) DA4 типа TL431 называемый «управляемым стабилитроном».

Канал напряжения состоит из входного аттенюатора, образованного лестничной схемой.

На «управляемом стабилитроне» DA6, типа TL431, выполнен источник опорного напряжения для работы АЦП находящегося в составе микроконтроллера DD1. Это напряжение подаётся на аналоговый вход RA3 (AN3). Данный стабилитрон имеет начальное напряжение равное 2,49 В. Напряжение на катоде стабилитрона будет определяться соотношением сопротивлений $R35/R35$.

В устройстве предусмотрен драйвер COM порта для связи устройства с внешним ПК и для программирования уставок. Кроме того, с помощью этого порта устройство можно встроить в имеющуюся систему АСУ и постоянно получать информацию о режиме работы аккумуляторной батареи.

На ЖК дисплей выводятся рассчитанные микроконтроллером DD1 параметры сопротивления, тока, напряжения.

С помощью разъёма XS5 производится программирование памяти программ микроконтроллера DD1 по интерфейсу ICSP в последовательном виде. К этому разъёму подключается специальный программатор и закачивается основная управляющая программа микроконтроллера.

Для повышения стабильности работы микроконтроллера при формировании фиксированных временных интервалов, используется стабилизация системной частоты микроконтроллера с помощью внешнего кварцевого резонатора, образующего генератор по схеме Пирса.

Задачей расчета канала тока будет определение коэффициента усиления канала тока KI, определение сопротивления резистора обратной связи R12, оценка разрешающей способности устройства по току.

$R6 = R8 = 10 \text{ кОм}$ – заданные значения.

Стандартами предусмотрена следующая термостойкость шунта при перегрузке током 1000 % – в течении 0,5 с, 300 % в течении 5 с.

Найдем сопротивление резистора $R12$ по следующим соображениям. Напряжение шунта $U_{SH_N} = 0.075\text{В}$. Примем необходимый диапазон токов 10 номинальных токов шунта.

АЦП имеет разрядность 10. За нулевой уровень принят $U_{REF_N} = 2,5 \text{ В}$. Опорное напряжение примем $U_{REF} = 2,8 \text{ В}$. Тогда диапазон измеряемых входных напряжений :

$$U_{ADC_MAX} = 10 \cdot U_{SH_NOM}$$

Этому напряжению будет соответствовать уровень 0,75 В. С учетом смещения нуля $U_{NREF_N} = 2,5 \text{ В}$, определим требуемый коэффициент усиления усилителя канала тока.

$$K_1 = \frac{U_{ADC_MAX}}{U_{REF_N}} = \frac{2,5 \text{ В}}{0,75 \text{ В}} = 3,33.$$

Если $R6=R8=10 \text{ кОм}$, тогда [7]:

$$R12 = K_1 \cdot (R6 + R8) = 3,3 \cdot 20 = 66 \text{ кОм}.$$

Номинал 66 кОм стандартом не предусмотрен, поэтому выбираем $R12 = 68 \text{ кОм}$. Тогда принятый коэффициент усиления канала тока

$$K_1 = \frac{68}{20} = 3,4.$$

Максимальный ток при десятикратной допустимой перегрузке $K_{OVL}=10$:

$$I_{MAX} = I_{SH_N} \cdot K_{OVL}$$

Этому току соответствует входное напряжение канала тока:

$$U_{IN_M} = I_{MAX} \cdot R_{SH} = I_{SH_N} \cdot K_{OVL} \cdot \frac{U_{SH_N}}{I_{SH_N}} = K_{OVL} \cdot U_{SH_N}.$$

Максимальному (десятикратному) входному току соответствует напряжение на входе АЦП:

$$U_{ADC_M} = U_{IN_M} \cdot K_1 = U_{SH_N} \cdot K_{OVL} \cdot K_1.$$

Это напряжение не должно превышать U_{REF_N} . Этому диапазону напряжений – от 0 до U_{ADC_M} соответствует диапазон входных токов от 0 до $K_{OVL} \cdot I_{SH_N}$. Тогда цифровое значение результата преобразования в инженерных единицах составит:

$$DG_M = \frac{U_{ADC_M}}{U_{I,SB}} = U_{SH_N} \cdot K_{OVL} \cdot K_1 \cdot \frac{2^N}{U_{REF}}$$

Вес одной единицы аналого-цифрового преобразования определится как соотношение I_{MAX}/DG_M и составит:

$$MD_{LSB} = \frac{I_{MAX}}{DG_M} = \frac{I_{SH_N}}{U_{SH_N}} \cdot \frac{U_{REF}}{K_1 \cdot 2^N}, \text{ А}.$$

Максимальное значение входного напряжения канала равно 240 В. Этому значению напряжения должно соответствовать напряжение равное опорному напряжению АЦП.

Для звена неинвертирующего усилителя на операционном усилителе (ОУ) DA1 коэффициент усиления составит [7]:

$$K_U = \frac{R_{16}}{R_{15}} + 1.$$

Для подключения электронной схемы к внешнему источнику контролируемого напряжения, величина которого превышает допустимые значения входных напряжений для электронных устройств, необходимо ослабить это напряжение до допустимого уровня. Это делается с помощью пассивного лестничного аттенюатора на резисторах (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема для расчета входного аттенюатора канала напряжения

Выражение для расчета коэффициента передачи аттенюатора принимает следующий вид:

$$K_A = \frac{R_2^2}{R_2^2 + 3 \cdot R_2 \cdot R_1 + R_1^2}.$$

Диапазон изменения напряжения на зажимах батареи от $U_{MIN}=170$ В до $U_{MAX}= 232$ В. Зададимся величиной $R_1 = 51$ кОм, $R_2=5.1$ кОм. Подставляя в выражение, для коэффициента передачи аттенюатора получим:

$$K_A = \frac{5,1^2}{5,1^2 + 3 \cdot 5,1 \cdot 51 + 51} = 0,00763.$$

Напряжение на неинвертирующем входе ОУ DA1 будет $U_{DA1} = K_A \cdot U_{AB} = 0,00763 \cdot 240 = 1,832$ В. Для обеспечения нормальной работы канала определим требуемое усиление звена на DA1:

$$K_{DA} = \frac{U_{REF}}{U_{DA}} = \frac{2,8 \text{ В}}{1,832 \text{ В}} = 1,52.$$

Выбираем $R_{15} = 20$ кОм из соображения, что $R_{15} > R_2$ (рис. 1).

Подставляя R15 в выражение для K_U получим $R_{16} = 10$ кОм. Такого номинала нет в стандартном ряде величин, поэтому выбираем ближайший меньший, равный 47 кОм. Тогда:

$$K_{DA} = 1 + \frac{R_{16}}{R_{15}} = 1 + \frac{10 \text{ кОм}}{20 \text{ кОм}} = 1,5.$$

Сквозной коэффициент передачи канала напряжения:

$$K_U = K_{DA1} \cdot K_A = 1,5 \cdot 0,00763 = 0,0114.$$

Тогда входному напряжению 240 В будет соответствовать 2,73 В на входе АЦП. При $N=10$, и при $UREF=2,8$ В получим вес одного разряда АЦП равное 0,239 В.

Выводы:

1. Выполнен анализ существующих схем систем оперативного постоянного тока, защитных аппаратов, применяемых в этих схемах.
2. Анализ технической литературы показал недостаточную надёжность работы системы оперативного постоянного тока из-за изменения напряжения на зажимах аккумуляторной батареи во время эксплуатации.
3. Разработано устройство на дистанционном принципе работы, лишённое недостатков существующих защитных аппаратов.

Список литературы

- [1] СТО 56947007-29.120.40.216-2016. Методические указания по выбору оборудования СОПТ. – 2016. 70 с.
- [2] Майоров А.В. Опыт эксплуатации систем оперативного постоянного тока на подстанциях ОАО "МОЭСК". / А.В. Майоров. // Энергоэксперт №5. – 2009. 66-71 с.
- [3] Гусев Ю.П. Автоматический выключатель или плавкий предохранитель? / Ю.П. Гусев. // Энергоэксперт №2. – 2009. 25-29 с.
- [4] Борисов Р.К. Диагностика систем оперативного постоянного тока подстанций. / Р.К. Борисов, Ю.П. Гусев. // Энергоэксперт. –2010. № 1. 48-53 с.
- [5] Балашов В.В. Что лучше для защиты сети оперативного постоянного тока ПС и электростанций предохранитель или автомат? / В.В. Балашов. // Энергоэксперт. – 2015. №3. 48-53 с.
- [6] Балашов В.В. Дополнительные аргументы за плавкий предохранитель/ В.В. Балашов. // Энергоэксперт. – 2019. №1. 41-43 с.
- [7] Пейтон А.Дж. Аналоговая электроника на операционных усилителях. / А.Дж. Пейтон, В. Волш. – БИНОМ, 1994. 349 с.
- [8] Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! / А.В. Фрунзе. // ДМК-Пресс, 2015. 312 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] STO 56947007-29.120.40.216-2016. Methodical instructions for the selection of OOPT equipment. – 2016. 70 p.
- [2] Mayorov A.V. Experience in operating direct current systems at substations of JSC "MOESK". / A.V. Mayorov. // *Energexpert* №5. – 2009. 66-71 p.
- [3] Gusev Yu.P. Circuit breaker or fuse? / Yu.P. Gusev. // *Energexpert* №2. – 2009. 25-29 p.
- [4] Borisov R.K. Diagnostics of substation operating direct current systems. / R.K. Borisov, Yu.P. Gusev. // *Energexpert*. – 2010. No. 1. 48-53 p.
- [5] Balashov V.V. What is the best fuse or circuit breaker for protection of the operational DC network of substations and power plants? / V.V. Balashov. // *Energexpert*. – 2015. No. 3. 48-53 p.
- [6] Balashov V.V. Additional arguments for a fuse / V.V. Balashov. // *Energexpert*. – 2019. No. 1. 41-43 p.
- [7] Peyton A.J. Analog electronics based on operational amplifiers. / A.J. Peyton, W. Walsh. – BINOM, 1994. 349 p.
- [8] Frunze A.V. Microcontrollers? It's that simple! / A.V. Frunze. // DMK-Press, 2015. 312 p.

© Д.Ю. Борисов, 2021

Поступила в редакцию 05.06.2021
Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Борисов Д.Ю. Дистанционный защитный аппарат цепей оперативного постоянного тока на микропроцессорной базе // *Инновационные научные исследования*. 2021. № 6-2(8). С. 93-100. URL: <https://ip-journal.ru/>